

Innovatsion usulda sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish

Ilyosbek Abdug'aniyev

Xalqaro Nordik Universiteti akademik ishlar departamenti mutaxassisi

ORCID: 0000-0003-3121-5293

DOI: ?

Kalit so'zlar

innovatsiya, innovatsion faoliyat, marketing, sanoat, sanoat 4.0, avtomatlashtirish, samaradorlik

Annotatsiya

Maqolada sanoat korxonalarini samaradorligini oshirishda ilg'or xorij tajribasini qo'llash imkoniyati, sanoat korxonalarini rivojlantirishda innovatsiyalarning kirib borishini baholash me'zonini ishlab chiqish va tizimni avtomatlashtirishdagi tizimli islohotlarni amalga oshirish bosqichlari tadqiq etilgan bo'lib, korxonalar samaradorligini oshirish uslubiyoti o'rganilgan.

Xalqaro innovatsion indeksni baholash natijalariga ko'ra, "iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan davlatlar orasida Germaniya (3,01 ball), AQSh (2,46 ball), Yaponiya (2,17 ball) va Shvetsiya (1,98 ball) singari mamlakatlar yetakchilik qilmoqda. Bloomberg Agentligining tadqiqotlari bo'yicha 2022-yilda jahonning innovatsion iqtisodiyoti reytingida Janubiy Koreya, Germaniya, Finlyandiya, Shveysariya davlatlari eng yuqori pog'onani egallab turibdi"¹. O'z navbatida, innovatsiyalarning rivojlanganligi ushbu mamlakatlardagi sanoat korxonalarining yuqori samaradorligini ham ta'minlamoqda.

Jahonda innovatsion omillar hisobiga barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash borasidagi tajribalar asosida zamonaviy sanoat tarmoqlarining innovatsion faolligi hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar (ish, xizmat) raqobatbardoshligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi, ishlab chiqarish tizimida innovatsiya tasnifi va innovatsion jarayonlar xususiyatlari, korxonalarining innovatsion rivojlanish strategiyasi va innovatsion loyihalarni baholash usullari, sanoatning fan sig'imi yuqori tarmoqlarida innovatsion

faoliyat samaradorligini oshirishning konseptual yo'nalishlarini tadqiq etish bu boradagi muhim ilmiy yo'nalishlarni namoyon etmoqda.

O'zbekistonda iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlari, jumladan, sanoat tarmog'ini jadal rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Sanoat korxonalarini yuqori darajadagi zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan jihozlash, ularni ishlab chiqarishga tatbiq etish orqali innovatsion iqtisodiyotga o'tish bo'yicha katta sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Bu borada «...barqaror iqtisodiy o'sishning eng muhim garovi – raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish, ular uchun yangi xalqaro bozorlar topish va eksportni ko'paytirish, tranzit salohiyatidan to'liq foydalanish hisoblanadi»².

Mazkur vazifalarni hal etishda sanoat ishlab chiqarishi tizimida innovatsion faollikni oshirish, innovatsion-investitsion faoliyatni amalga oshirish tendensiyalari va ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, innovatsion loyihalar samaradorligini baholash, korxonalarda innovatsion faoliyatni amalga oshirishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish singari yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

1 <https://theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik-2022/>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>

Qo'llash predmeti va doirasiga ko'ra

Oziq-ovqatlar, yangi mahsulotlar, yangi materiallar, bozorlar, qo'llashning yangi sohalari, yangi bozorlar, jarayonlar, ishlab chiqarish, boshqarish va ma'muriyat, ilmiy-texnik, ijtimoiy-madaniy

12.

Muhimligiga ko'ra

Bazisli, yangilangan, soxta innovatsiyalar

01.

Vujudga kelish sabablariga ko'ra

Reaktiv, strategik

11.

Yo'nalishlariga ko'ra

O'rmini to'ldiruvchi, ratsional, kengayuvchi

02.

Bozorga chiqish vaqtiga ko'ra

Yetakchi innovatsiyalar, keyinchalik bo'ladigan innovatsiyalar

10.

Hayotiylik davrining tarmoq tuzilishiga ko'ra

Iste'mol qilish sohasi, tatbiq etish sohasi, vujudga kelish sohasi

03.

Yangilik darajasiga ko'ra

Ilmiy jihatdan yaratilgan yangilik, oldin mavjud bo'lganlariga yangi uslublarni qo'llash asosida

09.

O'zgarishlar darajasiga ko'ra

Birlamchi uslublarni o'zgartirish, miqdorni o'zgartirish, qayta guruhlash, moslashish o'zgarishlari, yangi variant yangi avlod, yangi ko'rinish, yangi mahsulot

04.

Ehtiyojni qondirish tavsifiga ko'ra

Yangi ehtiyojlar, mavjud ehtiyojlar

08.

Innovatsiyalarni ishlab chiqish munosabatiga ko'ra

Korxonada tomonidan ishlab chiqilgan innovatsiyalar, tashqi kuchlar yordamida ishlab chiqilgan innovatsiyalar Korxonada tomonidan ishlab chiqilgan innovatsiyalar, tashqi kuchlar yordamida ishlab chiqilgan innovatsiyalar

05.

Ishlab chiqarish jarayonidagi o'rniga ko'ra

Asosiy (mahsuldor va texnologik), qo'shimcha (mahsulot va texnologik)

07.

Ommalashish ko'lamiga ko'ra

Yangi tarmoqni yaratish uchun, barcha tarmoqlarda joriy etish uchun

06.

2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida», 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264-sonli «O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida», 2018-yil 22-yanvardagi PF-5308-sonli «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining «Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida»gi farmonlari, 2018-yil 7-maydagi PQ-3698-sonli «Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Iqtisodiyotda innovatsion faoliyat fan-texnika taraqqiyot yo'nalishlari, ijodiy va amaliy ishlanmalar hamda tadqiqot natijalarini bevosita amaliyotga joriy etishga yo'naltirilgan jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Modomiki, «innovatsiya» kategoriyasining mohiyati ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-boshqaruv va texnologik jihatdan ancha keng tushunchadir. Innovatsion faoliyat va yo'nalishlar sohasi keng ko'lami bo'lib, nafaqat ilmiy-texnikaviy, texnologik yangilik va ishlanmalardan amaliyotda foydalanishni o'z ichiga olmay, balki ishlab chiqarilgan tovar-mahsulot, mehnat jarayoni, marketing, ishlab chiqarishni tashkil etish hamda boshqaruv jarayonidagi o'zgarishlarni ham qamrab oladi.

Innovatsiya yangi mahsulot yoki xizmatlar, ularni ishlab chiqarish uslublari, tashkiliy, moliyaviy, ilmiy tadqiqot va boshqa doiralardagi yangiliklarni joriy etish, sarf-xarajatlarni tejash imkoniyatini yaratish, mahsulotni yangicha hayotiy davrini amalga oshiruvchi jarayon sifatida bozorda sotish, ishlab chiqaruvchi uchun daromad keltirish va iste'molchilarga yangi mahsulotdan muvaffaqiyatli foydalanish bosqichini namoyon etuvchi faoliyat natijasidir.

Innovatsion faoliyat – innovatsion g'oya va ishlanmalarni tashkil etish, ishlab chiqarish sohasida ularning qo'llanilishi va amalga oshirilishini ta'minlovchi faoliyat.

Innovatsiyalarni tahlil qilishning muhim bosqichi bir qator asosiy belgilari bo'yicha tasnifi hisoblanadi. Muallif tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari asosida innovatsiyalar xususiyatlarini tavsiflovchi va turli xildagi innovatsiyalarning xususiyatlari va farqli jihatlarini ifodalovchi muayyan belgilari

bo'yicha tasnifi ishlab chiqildi (1-jadval).

Hozirgi kunda sanoat korxonalarida innovatsion loyihalarni amalga oshirish tartibi qayta qurish bosqichida bo'lgani uchun innovatsion loyihalarni boshqarish ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha qarorlarni qabul qilishni metodik ta'minlashdagi kamchilik hisoblanadi.

Innovatsiyalar samaradorligini baholashning umumiy iqtisodiy tamoyili undan olingan samara (natija) va xarajatlarni solishtirish hisoblanadi. Shunga ko'ra, sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi integral samara, innovatsiyalar rentabelligi, xarajatlarni qoplash, yangiliklarni o'zlashtirishga xarajatlarni ifodalovchi ko'rsatkichlar asosida takomillashtirildi.

Iqtisodiy samarani aniqlash muammosi va eng afzal innovatsiyalarni tanlash bir tomondan, uni ishlab chiqish, tayyorlash va sotish xarajatlariga nisbatan natijalar oshishini, ikkinchi tomondan, ushbu holatdagi innovatsiyalar uchun boshqa imkoniyatlarni joriy etishdan kutilayotgan samara bilan xarajatlarni taqqoslashni talab etadi. Sanoat korxonalarida mavjud mashina va jihozlarni yangisiga almashtirish muddati qisqarishini ifodalovchi tezlashtirilgan amortizatsiya bilan innovatsiyalar samaradorligini baholash muammosining dolzarbligi ortadi.

Xarajatlar bilan natijalarni solishtirishga asoslangan innovatsiyalar samaradorligini hisoblash usuli innovatsiyalarning maqsadga muvofiqligi to'g'risida qarorlarni qabul qilishni nazarda tutadi. Odatda innovatsiyalar umumiy iqtisodiy samaradorligini baholash uchun quyidagi uchta guruh ko'rsatkichlaridan foydalaniladi:

1. integral samara ko'rsatkichlari;
2. innovatsiyalar rentabelligi ko'rsatkichlari;
3. xarajatlarni qoplash davri ko'rsatkichlari.

Har bir guruhdan ma'lum ko'rsatkichni hisoblash variantlari keltiriladi:

1. Integral samara (E) diskontlash vositasida muayyan davrga keltirilgan hisobot davriga natija va xarajatlar farqi hajmini o'zida namoyon etadi. Bunday mezon asosidagi hisob-kitob quyidagi tarzda ifodalanadi:

$$E = \sum_{L=0}^T (N_t - X_t) a_t$$

bu yerda:

T – hisobot yili;

N_t – t – yildagi natija;

X_t – t – yilda innovatsiyaga qilingan xarajatlari;

a – diskontlash koeffitsienti.

2. Innovatsiyalar rentabelligi (R_i) muayyan davr uchun olingan daromadlarning xarajatlarga nisbatini ifodalaydi. Rentabellik quyidagicha aniqlanadi:

$$R_i = \sum_{t=0}^T D_t a_t / \sum_{t=0}^T k_t a_t$$

bu yerda:

D_t – t - davrdagi daromad;

K_t – t - davrdagi innovatsiyalarga qilingan investitsiyalar hajmi.

Innovatsiya rentabelligi integral samara bilan bog'liqdir. Agarda integral samara ijobiy bo'lsa, rentabellik 1 koeffitsientdan yuqori bo'ladi va aksincha. Agarda rentabellik 1 koeffitsientdan kichik bo'lsa, u holda innovatsion loyiha amaliyotga joriy qilinmaydi.

Muayyan davr uchun innovatsiyadan olinadigan daromad hajmi va zaruriy investitsiyalar hajmi quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$D = \sum_{t=0}^T \frac{D_t}{(1+a)^t}, \quad K = \sum_{t=0}^T \frac{K_t}{(1+a)^t},$$

3. Xarajatlarni qoplash davri (T) innovatsiyalar samaradorligini baholashda yetarlicha axborot tarzidagi ko'rsatkich hisoblanadi. Xarajatlarni qoplash davri o'рта yillik pul daromadlari hajmini diskontlashga innovatsiyalarda dastlabki investitsiyalar nisbatini nazarda tutadi.

$$T = \frac{K}{D}$$

bu yerda:

K – innovatsiyalarga dastlabki investitsiyalar;

D – o'рта yillik pul daromadlarini diskontlash.

Odatda, xarajatlarni qoplash muddati qanchalik uzoq bo'lsa, risk ham shunchalik yuqori bo'ladi. Qisqa davrda innovatsiyalar o'zini qoplovchi belgilangan davrda oldingi innovatsiyalar samarasini qoplash imkoniyatiga ega «qoplovchi innovatsiyalar» deb nomlanuvchi innovatsiyalar paydo bo'lishi mumkin. Ular qisqa muddatda innovatsiyalarga qilingan xarajatlarni

qoplaydi. Aynan shu davrda bozor, narxlar, ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari (ITTKI) va texnologiyalar o'zgarishi mumkin. ITTKI va yangi texnologiyalar hissasi yuqori bo'lgan iqtisodiyot sektorlarida bu samara muhim aniqlik bilan kuzatiladi.

Innovatsiyalar samaradorligi innovatsion natija turiga bog'liq holda vaqt bo'yicha aniqlanadi. Agar ajratilsa, masalan, fundamental kashfiyotlardan boshlanuvchi innovatsiyalar (A tur), texnik va texnologik o'zgarishlar bilan bog'liq innovatsiyalar (V tur), takomillashtirish sifatidagi innovatsiyalar (S tur), imitatsiya (taqlid) ma'nosidagi (yangi texnologiyalar bilan bog'liq bo'lmagan) innovatsiyalar (D tur) va R – mahsulot innovatsiyalariga tasniflanadi. Bunda samaradorlik o'lchovi vaqtga bog'liq holda turli xil ko'rinishdagi mutlaq egri chiziqqa ega bo'ladi (1-rasm).

Qisqa muddatli samaradorlik

Uzoq muddatli samaradorlik

1-rasm. Innovatsiya ko'rinishlarining qisqa muddatli va uzoq muddatli samaradorligi

Korxonalarda innovatsion faollik ahamiyati oshib borishini e'tiborga olgan holda uni baholashni zarur, deb hisoblaymiz. Bu ko'rsatkichlarning indikatorlari raqobatbardoshlik darajasi va barqarorligi, korxonalarining investitsion jozibadorligi, innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi hisoblanadi.

Shunday ekan, korxonalarda innovatsiyalar samaradorligini baholash tizimi korxonalar faoliyati ko'lami, tashkiliy-huquqiy shakli, faoliyat yo'nalishlariga bog'liq bo'lmagan kattalikdagi integral ko'rsatkichlar bazasi asosida tuzilishi kerak.

Bunda uning innovatsion faoliyatiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir. agar korxonalar

ishni tashkil etishni ifodalaydi.

Innovatsion faoliyatni faollashtirish korxonalarining egallab turgan bozordagi barqaror holati va rivojlanish dinamikasini ta'minlashning shart-sharoiti hamda uning raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omili hisoblanadi. Qo'yilgan maqsadga erishish korxonaning innovatsion faoliyatini tizimli tahlilsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Bu jarayonda muhim jihat bo'lib, korxonalar faoliyatida ilmiy-texnik yutuqlardan foydalanish va uzluksiz rivojlanishni ta'minlovchi yuqori samarali mexanizmni yaratishga qodir, innovatsion faollikni oshirish imkonini beruvchi ilmiy asoslangan usullar hisoblanadi.

2-rasm. Raqobat bozorida yangi turdagi mahsulotni realizatsiya qilish jarayoni ketma-ketligi⁵

intellektual salohiyati innovatsiyalar samaradorligi ko'rsatkichlari bilan birgalikda kompleks ko'rib chiqilsa, u holda ishning muayyan davri uchun baholashni taqqoslash korxonaning innovatsion rivojlanishining real dinamikasini ko'rsatadi.

Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat yo'nalishlari innovatsion sohada bajariluvchi ishlar, uning maqsadi va asosiy mazmuniga ko'ra tasniflandi. Innovatsion faoliyatning bu yo'nalishi ishlab chiqarish korxonalarida innovatsiya ko'rinishlarini oydinlashtiradi.

Maqolaning «Samarqand viloyati sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining rivojlanish holati va tendensiyalari» deb nomlangan ikkinchi bobida sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish shart-sharoitlari va omillari hamda tarmoqda innovatsion-investitsion faoliyatni amalga oshirish tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, sanoat korxonalarining innovatsion strategiyasi shakllanishi va loyihalardagi tavakkalchilikni baholash uslubiyati takomillashtirilgan.

Innovatsiya uni amalga oshirish bo'yicha jami mehnat jarayonlarini o'zida namoyon etuvchi innovatsion jarayonning natijasi hisoblanadi. O'z navbatida, innovatsion faoliyat mohiyatan, muayyan korxonalar doirasida turli xildagi innovatsiyalarni amalga oshirishda innovatsion jarayon bosqichlaridagi

Har bir alohida korxonalar doirasida innovatsion faoliyatni amalga oshirish jarayoni turli xildagi innovatsion jarayonlar bosqichlarini bosib o'tishi mumkin, faqat undan ikkitasi: innovatsiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotda qo'llash davri o'zgarib qoladi. Shundan kelib chiqib, korxonaning innovatsion faolligini oshirish imkoniyatlarini innovatsion jarayon bosqichlariga ajratib tasniflash maqsadga muvofiqdir.

Korxonaning innovatsion faolligini oshirishning asosiy yo'nalishlari nafaqat innovatsion jarayonni amalga oshiruvchilarning bevosita faoliyati, balki mazkur jarayonni faollashtirishga qaratilgan ma'lum davlat tadbirlari tizimiga asoslanadi.

Raqobatdosh bo'lmagan bozor shu bilan shartlanganki, bunda xaridor ishlab chiqaruvchidan raqobatbardoshligi yuqoriroq tovarni olishga harakat qiladi, ham bozor uchun, ham sotuvchi uchun unda innovatsiyaning o'ziga xos turini tashabbuskori va shakllantiruvchisi bo'lgan sotuvchi uchun xususiy buyurtmani shakllantiradi. Zamonaviy raqobat bozorida yangi turdagi mahsulotni realizatsiya qilish jarayonining ketma-ketligi marketing faoliyatini amalga oshirishdan uning bozorga chiqishigacha bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga oladi (2-rasm).

Muayyan davlatning innovatsion faolligi mamlakatdagi mavjud innovatsion

⁵ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan. Bu yerda: KH va TH - konstruktorlik va texnologik hujjatlashtirish; ITT - ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash.

kon'yunktura va innovatsion jozibadorlik bilan belgilanadi.

Respublikamizda innovatsion faoliyatning institutsional asoslarini takomillashtirish va uning rag'batlantiruvchi tizimini rivojlantirish natijasida korxonalarda innovatsion faollikni oshirishga motivatsiya ham o'zgarimoqda (2-jadval).

Innovatsion infratuzilma qismlari ichida fan-texnika yutuqlarini o'zlashtirishga ixtisoslashgan innovatsion korxonalar muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun innovatsiyalarni ommaviy tatbiq etish haqida gap borganda, shunday korxonalar tarmoqlarining paydo bo'lishiga ko'maklashuvchi innovatsion siyosatni amalga oshirishni talab qiladi. Innovatsion korxonalarda ilmiy texnikaning ilg'or yutuqlari, tatbiq etish tajribasiga ega bo'lgan malakali mutaxassis va olimlari, shu bilan birga zamonaviy, ilmiy, tajriba, muhandislik va ishlab chiqarish infratuzilmasi bo'lishi kerak.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash va uning zamonaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash jarayoni

2023-yilning yanvar-fevral oylarida respublika korxonalar tomonidan 72,8 trln. so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, 2022-yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksi 96,1 % ni tashkil etdi. Sanoat ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksi ishlab chiqarilgan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) hajmining taqqoslanadigan davrlardagi o'zgarishini tavsiflovchi nisbiy ko'rsatkichdir.

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning taqsimlanishi, yirik sanoat korxonalarini joylashganligi hisobiga Navoiy viloyatida (12 568,1 ming so'm), Toshkent shahrida (4 400,5 ming so'm) hamda Toshkent viloyatida (4 065,7 ming so'm) o'rtacha respublika darajasi ko'rsatkichidan (2 042,6 ming so'm) sezilarli darajada yuqoriligini ko'rsatmoqda.

Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to'g'ri kelib, 56,8 trln. so'mni, jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 78,0 % ni tashkil etdi.

2023-yilning yanvar-fevral oylarida

Ko'rsatkichlar	Yillar					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Korxonaning innovatsion faolligi (hisobot davrida texnologik, tashkiliy, marketing innovatsiyalarini amalga oshiruvchi korxonalarining tekshiruv o'tkazilgan korxonalarining umumiy sonidagi solishtirma salmog'i)	8,4	8,5	8,6	9,1	9,3	9,5
Hisobot davrida texnologik innovatsiyalarni amalga oshiruvchi korxonalarining tekshiruv o'tkazilgan korxonalar umumiy sonidagi solishtirma salmog'i	6,5	6,8	6,8	7,5	7,7	7,8
Texnologik innovatsiyalarga qilingan xarajatlarni jami tovarlar, bajarilgan ish va xizmatlardagi solishtirma salmog'i	4,1	4,5	4,6	5,8	6,1	6,3
Hisobot davrida tashkiliy innovatsiyalarni amalga oshiruvchi korxonalarining tekshiruv o'tkazilgan korxonalar umumiy sonidagi solishtirma salmog'i	1,0	1,2	1,2	1,5	1,6	1,9
Hisobot davrida marketing innovatsiyalarini amalga oshiruvchi korxonalarining tekshiruv o'tkazilgan korxonalar umumiy sonidagi solishtirma salmog'i	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5

2-jadval. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari, %⁶

uning subyektlari iqtisodiy faoliyatining moddiy-texnika bazasi rivojlanish darajasiga bog'liq, chunki korxonalar resurs salohiyatidan samarali foydalanish iqtisodiy o'sishni ta'minlash va barqarorlikka erishishning shart-sharoiti va asosiy omili hisoblanadi.

Bugungi kunda respublikada 78,0 mingta sanoat korxonalarini faoliyat ko'rsatmoqda, shundan 12,3 mingtasi (ro'yxatdan o'tgan korxonalar umumiy sonining 15,7 % i) Toshkent shahriga, 8,1 mingtasi (10,4%) Farg'ona viloyatiga, 7,6 mingtasi (9,8 %) Toshkent viloyatiga, 7,6 mingtasi (9,8 %) Andijon viloyatiga va 6,9 mingtasi (8,8 %) Samarqand viloyatiga to'g'ri kelmoqda.

Sanoat – bu xomashyoni qayta ishlash, yer osti boyliklarini o'zlashtirish, ishlab chiqarish vositalari va xalq iste'moli mollarini yaratishni qamrab oluvchi ishlab chiqarish tarmog'i. Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha

respublikada jami sanoat ishlab chiqarishidagi yuqori ulush Navoiy viloyati (18,0 %), Toshkent shahri (17,6 %), Toshkent viloyati (16,6 %), Andijon viloyati (6,8 %) hamda Farg'ona (4,9 %) viloyati hissasiga tog'ri keldi.

Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash – tabiatda qattiq jinslar shaklida uchraydigan (ko'mir, ruda), suyuq holatda uchraydigan (neft) yoki gazsimon holatda uchraydigan (tabiiy gaz) foydali qazilmalarni qazib olishni o'z ichiga oladi. Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoati korxonalar tomonidan 2023- yilning yanvar-fevral oylarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 8,5 trln. so'm yoki jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmidagi ulushi 11,7 % ga to'g'ri keldi.

Xulosa

6 Muallif tomonidan Samarqand viloyati sanoat korxonalarini rahbarlari va mutaxassislari bilan ekspress baholash (tanlanma) orqali olingan ma'lumotlar hamda korxonalarining statistik hisobotlari asosida tuzildi.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasi sanoatining asosiy ko'rsatkichlari.⁷

Innovatsiyalar asosida sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish masalalari yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida ilmiy-amaliy xulosa va tavsiyanomalar ishlab chiqildi. Ularning mohiyati asosan quyidagilardan iborat:

1. Maqolada sanoat korxonalarini xo'jalik faoliyati samaradorligini oshirishning eng muhim mezon sifatida «innovatsiya» va «innovatsion faoliyat»ga oid kategoriyalarning mualliflik ta'rifi ishlab chiqildi. Innovatsiya yangi mahsulotlar yoki xizmatlar, ularni ishlab chiqarish uslublari, tashkiliy, moliyaviy, ilmiy tadqiqot va boshqa doiralardagi yangiliklarni joriy etish, sarf-xarajatlarni tejash imkoniyatini yaratish, mahsulotni yangicha hayotiy davrini amalga oshiruvchi jarayon sifatida bozorda realizatsiya qilish, ishlab chiqaruvchi uchun daromad keltirish va iste'molchilarga yangi mahsulotdan muvaffaqiyatli foydalanish bosqichini namoyon etuvchi faoliyat natijasidir.

2. Innovatsiya turlari, ularni joriy etish bosqichlari va natijalarini sotish doirasida ko'rsatilgan faoliyat yo'nalishlari asosida innovatsiyalarni amalga oshirishning muhim tavsifi ishlab chiqildi.

3. Ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir ko'rsatish yo'nalishlari, hayotiylik davri tarmoq tuzilishi, o'zgarishlar darajasi, innovatsion faoliyatni amalga oshirish manbai, ehtiyojlarni qondirish tavsifi, yangilik darajasi, bozorga chiqish vaqti, vujudga kelish sabablari, qo'llash predmeti va ko'lamiga ko'ra innovatsiyalar

tasniflash belgilari bo'yicha turlarga ajratildi.

4. Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi sifatida integral samaradorlik va innovatsiyalar rentabelligini baholab borish korxonaning samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi hamda uning unumdorligini oshiradi.

5. Korxonaning innovatsion faolligini oshirishda muhim iqtisodiy va institutsional shart-sharoitlari sifatida tashqi raqobat muhiti o'rganish, sohadagi tadqiqotlarning tizimli rivojlanishini ta'minlash va shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi.

6. Korxonaning innovatsion faoliyati resurslar ta'minoti, boshqaruv jarayoni va innovatsion salohiyati bilan bog'liq ichki hamda bozordagi raqobat, ilm-fan va innovatsion infratuzilma rivojlanishining tashqi omillari ta'sirini aniqlash asosida takomillashtirildi.

7. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi oshishi yuqori texnologik rivojlanish hamda intensiv iqtisodiy o'sish omili sifatida YaHMni yillik o'sish sur'atiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga ko'ra, asosiy kapitalga kiritilgan yalpi investitsiyalar hajmini YaIM hajmi oshishiga ta'sirini aniqlovchi ICOR (incremental capital output) ko'rsatkichi aniqlandi.

8. Sanoat korxonasining innovatsion rivojlanish muammosini aniqlash, unga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni tahlil qilish, innovatsion rivojlanishning maqsad va vazifalarini belgilash, innovatsion salohiyatni baholash, uning istiqbolli yo'nalishlarini

⁷ https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/sanoat-press-reliz-yanvar-uzb-23_02_2023.pdf

aniqlashga yo'naltirilgan innovatsion strategiyani tanlash jarayoni algoritmi ishlab chiqildi.

5-rasm. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, hududlar kesimida.⁸

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ernazarov O.E. Sanoatni modernizatsiyalashda kasanachilik faoliyatidan foydalanish imkoniyatlari. // Iqtisodiyot va ta'lim. – T.: TDIU, 2012. №6. 87-88-b. (08.00.00; №11). 2. Ernazarov O.E. Hududiy sanoat ishlab chiqarishini modernizatsiyalashning aholi turmush farovonligidagi o'ri // Iqtisodiyot va ta'lim. – T.: TDIU, 2013. №1. 19-21-b.(08.00.00; №11). 3. Ernazarov O.E. Taraqqiyotdagi muhim omillar // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – Toshkent, №614, 3-4/2015, 59-60-b. (08.00.00; №1).
2. Ernazarov O.E. Innovatsion loyihalar mahalliyashtirish dasturida // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – Toshkent, №615, 5/2015, 22-23-b.(08.00.00; №1).
3. Ernazarov O.E. Yengil sanoatning eksport salohiyati // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – Toshkent, №618, 2/2016, 22-25-b.(08.00.00; №1). 6. Ernazarov O.E. Innovatsiyalar – sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish mexanizmlari // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – Toshkent, №626, 4/2017, 36-38-b. (08.00.00; №1).
4. Ernazarov O.E. Научные парки (ScienceParks) как одно из условий реализации инновационной стратегии Узбекистана // Международный журнал «Экономика и предпринимательство». Россия. №11, 2017, – S. 1240-1243. (08.00.00; №29).
5. Ernazarov O.E. Sanoatda innovatsiyalar va ularni rivojlantirishning ahamiyati // «Servis» ilmiy jurnali. – S.: SamISI, 2020. №1. 33-36-b.(08.00.00; №20).

8 https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/sanoat-press-reliz-yanvar-uzb-23_02_2023.pdf